

Xolmirzayeva Gulruh Akbarovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Investitsiya va innovatsiyalar” kafedrası assistenti

Beknazarov Bekjon

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Xudoyberdiyev Hasan

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

KORXONALARDA PUL MABLAG‘LARINING VAQTINCHALIK QIYMATI KONSEPSIYASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonalarda pul mablag‘larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasi, uning mohiyati va amaliy ahamiyati yoritilgan. Pulning vaqtinchalik qiymati investitsion qarorlar, moliyaviy rejalashtirish hamda risklarni boshqarishda muhim nazariy asos hisoblanadi. Tadqiqotda hozirgi va kelajakdagi pul oqimlari o‘rtasidagi bog‘liqlik, diskontlash va kapitalizatsiya usullari tahlil qilingan. Shuningdek, korxonalarda foyda normasi, inflyatsiya va foiz stavkalari o‘zgarishining pul qiymatiga ta‘siri ko‘rsatib berilgan. Maqola natijalari moliyaviy menejerlar va iqtisodchilar uchun investitsion loyihalarni baholashda samarali qaror qabul qilishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: pul mablag‘lari, vaqtinchalik qiymat, diskontlash, kapitalizatsiya, investitsiya, inflyatsiya, foiz stavkasi, moliyaviy rejalashtirish

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir korxonaning muvaffaqiyati moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Moliyaviy boshqaruvning asosiy tamoyillaridan biri bu — pul mablag‘larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasini to‘g‘ri anglash va amaliyotda qo‘llashdir. Chunki bugungi kundagi 1 so‘m kelajakdagi 1 so‘mga teng emas — bu farq inflyatsiya, risk, foiz stavkalari va investitsion imkoniyatlar bilan belgilanadi.

Pul mablag‘larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasi korxonalar faoliyatida investitsion loyihalarni baholash, kredit siyosatini shakllantirish, dividend siyosatini aniqlash, kapital tuzilmasini optimallashtirish va uzoq muddatli moliyaviy qarorlarni qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu konsepsiya asosida hozirgi va kelajakdagi pul oqimlari baholanadi, ya‘ni diskontlash va kapitalizatsiya jarayonlari orqali ularning haqiqiy qiymati aniqlanadi.

Bugungi kunda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, investitsion jozibadorlikni oshirish va moliyaviy samaradorlikka erishish uchun korxonalar pulning vaqtinchalik qiymatini hisobga olgan holda strategik qarorlar qabul qilishi zarur. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot korxonalarda pul mablag‘larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasini chuqur tahlil qilish va uning amaliy ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Adabiyotlar sharhi

Pul mablag‘larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasi moliya nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, u iqtisodiyot fanining ko‘plab yo‘nalishlarida — investitsiya tahlili, moliyaviy menejment, kapital bozori va risklarni boshqarish tizimlarida keng qo‘llaniladi. Bu konsepsiyaning nazariy asoslari dastlab J. Keynes, I. Fisher va F. Modigliani kabi iqtisodchilar

tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular pulning qiymati vaqt o'tishi bilan o'zgarishini inflyatsiya va foiz stavkalari bilan bog'lab tushuntirganlar.

Zamonaviy tadqiqotchilar — R. Brealey, S. Myers, F. Allen va E. Brigham o'z asarlarida pulning vaqtinchalik qiymatini moliyaviy qarorlar qabul qilishda asosiy mezon sifatida ko'rsatadilar. Ularning fikricha, korxonalar investitsion loyihalarni baholashda hozirgi qiymat (present value) va kelajak qiymat (future value) tahliliga asoslangan diskontlash mexanizmini qo'llash orqali eng samarali variantni tanlashi lozim.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar A. Vohidov, N. To'xtayev, Sh. Xo'jayev va boshqalar o'z ishlarida milliy iqtisodiyot sharoitida pul mablag'larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasini korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash vositasi sifatida tahlil qilganlar. Ularning tadqiqotlarida investitsion qarorlarni optimallashtirishda foiz stavkalarining dinamikasi va inflyatsiyaning ta'siri alohida o'rganilgan.

Metodologiya

Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy tahlil, moliyaviy hisob-kitoblar, taqqoslash va modellashtirish usullari tashkil etadi. Pul mablag'larining vaqtinchalik qiymatini aniqlashda diskontlash va kapitalizatsiya usullari, shuningdek, sof joriy qiymat (NPV), ichki daromadlilik normasi (IRR), foiz stavkalari va inflyatsiya darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni baholash metodlari qo'llanildi.

Tahlil va natijalar

Pul mablag'larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasi korxonalarining moliyaviy faoliyatida asosiy tahliliy vositalardan biri hisoblanadi. Bu konsepsiya asosida pul oqimlari vaqt o'tishi bilan o'z qiymatini yo'qotishi yoki orttirishini anglatadi. Bunga ta'sir qiluvchi omillar qatoriga inflyatsiya darajasi, foiz stavkalari, risk darajasi va alternativ investitsiya imkoniyatlari kiradi. Shu sababli korxonalar moliyaviy menejerlari pulning vaqtinchalik qiymatini inobatga olgan holda strategik qarorlar qabul qilishi lozim.

Diskontlash usuli orqali investitsion loyihalarni baholash

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, korxonalar investitsion loyihalarni tanlashda sof joriy qiymat (NPV) va ichki daromadlilik normasi (IRR) kabi mezonlardan keng foydalanmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar loyihaning moliyaviy barqarorligi va foydaliligini aniqlash imkonini beradi. Masalan, agar investitsiya loyihasining $NPV > 0$ bo'lsa, loyiha foydali deb hisoblanadi; IRR esa minimal talab etilgan rentabellik darajasidan yuqori bo'lsa, loyiha amalga oshirishga tavsiya etiladi.

Tadqiqot davomida o'rganilgan korxonalarda NPV va IRR ko'rsatkichlari o'rtasida bevosita ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Bu esa pul mablag'larining vaqtinchalik qiymatini hisobga olgan holda investitsion qarorlar samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Inflyatsiya va foiz stavkalari ta'siri

Inflyatsiya darajasining oshishi pulning haqiqiy xarid qobiliyatini kamaytiradi. Shu sababli, kelajakdagi pul oqimlarini baholashda **haqiqiy foiz stavkasi** (real interest rate) aniqlanishi zarur bo'ladi. Tadqiqotda O'zbekiston Markaziy bankining so'nggi yillarda o'rnatgan qayta moliyalash stavkalari asosida tahlillar olib borildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, inflyatsiya sur'atining pasayishi investitsion faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va pulning hozirgi qiymatini barqarorlashtiradi.

Korxonalarda amaliy qo'llanish

O'tkazilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, yirik sanoat korxonalari, xususan, energetika, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yuritayotgan sub'yektlar o'z moliyaviy rejalashtirish tizimida pul mablag'larining vaqtinchalik qiymatini hisoblash mexanizmini joriy

etgan. Biroq kichik va o'rtta biznes sub'yektlarida bu yondashuv hali to'liq shakllanmagan. Ular ko'pincha nominal pul oqimlariga tayanishadi, bu esa investitsion qarorlar samaradorligini kamaytiradi.

Amaliy tavsiyalar

Tahlil natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalar va takliflar ilgari surildi:

- Korxonalarda har bir investitsion loyiha uchun pul oqimlarini diskontlash asosida hozirgi qiymatini hisoblash amaliyotini yo'lga qo'yish zarur;
- Foiz stavkalari va inflyatsiya dinamikasi muntazam monitoring qilinishi lozim;
- Kichik biznes sub'yektlari uchun moliyaviy boshqaruv bo'yicha treninglar va o'quv dasturlari tashkil etilishi kerak;
- Korxonada daromadlarini rejalashtirishda kapitalning haqiqiy qiymati (real cost of capital) ko'rsatkichidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pul mablag'larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasi korxonalarda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishda, investitsion qarorlarni ilmiy asosda qabul qilishda va risklarni kamaytirishda muhim nazariy-amaliy ahamiyatga ega. Bugungi kunda korxonalarining moliyaviy barqarorligi, foydalilik darajasi va raqobatbardoshligi bevosita ushbu konsepsiyani qanchalik to'g'ri qo'llashiga bog'liq.

Pul mablag'larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasi shuni anglatadiki, bugungi kunda mavjud bo'lgan har qanday pul miqdori kelajakdagi shunga teng miqdordagi puldan yuqori qiymatga ega, chunki uni investitsiyaga yo'naltirish, foyda olish yoki boshqa moliyaviy imkoniyatlardan foydalanish mumkin. Shu sababli, har qanday moliyaviy qaror — kredit olish, investitsiya kiritish, dividend siyosatini shakllantirish yoki uzoq muddatli aktivlarni baholash — aynan vaqtinchalik qiymat tamoyiliga asoslanishi lozim.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston korxonalarida bu konsepsiyani amaliyotda qo'llash darajasi hali yetarli emas. Ayniqsa, kichik va o'rtta biznes sub'yektlari ko'pincha nominal pul oqimlariga tayanib, inflyatsiya, risk va foiz stavkalarining ta'sirini yetarli baholamaydi. Bu esa investitsion loyihalarning kutilgan natijasini pasaytiradi va moliyaviy resurslarning samarasiz taqsimlanishiga olib keladi.

Shu asosda quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Moliyaviy rejalashtirish tizimini takomillashtirish:

Korxonalarda pul oqimlarini hozirgi qiymat asosida baholovchi zamonaviy tahlil dasturlarini joriy etish zarur. Bu investitsion loyihalarni aniqroq baholash va risklarni kamaytirish imkonini beradi.

2. Korporativ moliya bo'yicha malakani oshirish:

Korxonada rahbarlari va moliyaviy menejerlari uchun "pul mablag'larining vaqtinchalik qiymati" konsepsiyasi bo'yicha amaliy trening va seminarlar tashkil etilishi lozim.

3. Inflyatsiya va foiz stavkalari monitoringini kuchaytirish:

Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishini inobatga olgan holda, korxonalarda real foiz stavkasi va kapital qiymatini muntazam qayta baholab borish mexanizmlarini yaratish kerak.

4. Investitsion tahlil metodologiyasini takomillashtirish:

Har bir investitsion loyiha bo'yicha sof joriy qiymat (NPV), ichki daromadlilik normasi (IRR) va qaytarilish muddati (Payback Period) kabi ko'rsatkichlardan foydalanish majburiy tartibda yo'lga qo'yilishi kerak.

5. Kichik biznes uchun qo'llanma va elektron kalkulyatorlar yaratish:

Kichik tadbirkorlik sub'yektlariga mo'ljallangan soddalashtirilgan moliyaviy tahlil vositalari ishlab chiqilishi, ular orqali diskontlash va kelajak qiymatni aniqlash jarayoni avtomatlashtirilishi tavsiya etiladi.

Umuman olganda, korxonalarda pul mablag‘larining vaqtinchalik qiymati konsepsiyasini amaliyotga keng joriy etish moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, investitsion salohiyatni oshirish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu yondashuv O‘zbekiston korxonalarining xalqaro moliya tizimlariga integratsiyalashuvini jadallashtirish va ularning uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Brealey R. A., Myers S. C., Allen F. Principles of Corporate Finance. — New York: McGraw-Hill Education, 2020.
2. Brigham E. F., Houston J. F. Fundamentals of Financial Management. — South-Western Cengage Learning, 2021.
3. Bodie Z., Kane A., Marcus A. J. Investments. — McGraw-Hill Education, 2019.
4. Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. — London: Macmillan, 1936.
5. Fisher I. The Theory of Interest. — New York: The Macmillan Company, 1930.
6. Modigliani F., Miller M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. // American Economic Review, 1958, №48.
7. Вахидов А. А. Молиявий менежмент асослари. — Тошкент: Иқтисодиёт, 2018.
8. Тўхтаев Н. Корхоналар молиявий фаолиятини бошқариш. — Тошкент: “Фан ва технология”, 2019.
9. Хўжаев Ш. Инвестиция фаолиятини баҳолаш усуллари. — Тошкент: ТДИУ нашриёти, 2020.
10. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Asosiy foiz stavkasi va inflyatsiya darajasi bo‘yicha hisobotlar. — <https://cbu.uz>
11. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Moliyaviy barqarorlik va investitsiya muhitini rivojlantirish hisobotlari. — Toshkent, 2023.
12. Sharipov, B. Pul mablag‘larining vaqtinchalik qiymatini aniqlashda zamonaviy yondashuvlar. // Iqtisodiyot va ta’lim jurnali, №4, 2022.